

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286832>

УДК 66.040.22/.25

ТЕРМОВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА МИКРОЛЕГИРОВАННОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ

О.А. Клецова,

к.т.н., доц.

Н.В. Фирсова,

к.т.н., доц.

С.Н. Сергиенко,

к.т.н., доц.,

ОГТИ (филиал) ОГУ,

г. Орск

Аннотация: В данной работе проводились лабораторные исследования в области термической обработки одной из перспективных на сегодняшний день микролегированных инструментальных сталей. Основная ценность этой исследовательской работы заключается в реализации нового и малоизученного подхода к термической обработке, известного как термовременная обработка (ТВО). Выбранная микролегированная сталь никогда ранее не подвергалась такой тепловой обработке, что делает полученные исследования уникальными и значимыми. Результаты изысканий внесли несоизмеримый вклад в изучение процессов, происходящих внутри металла при проведении ТВО. Полученные результаты открывают новые возможности для исследований и анализа, предоставляя широкий спектр данных для проведения дальнейших экспериментов.

Ключевые слова: сталь, микролегирование, термовременная обработка, структура, свойства, термический цикл

THERMAL MODERN PROCESSING OF MICROALLOYED TOOL STEEL

O.A. Kletsova,

Candidate of Technical Sciences, Assistant professor

N.V. Firsova,

Candidate of Technical Sciences, Assistant professor

S.N. Sergienko,

Candidate of Technical Sciences, Assistant professor,

OGTI (branch) of OSU,

Orsk

Annotation: In this paper, laboratory studies were carried out in the field of heat treatment of one of the most promising microalloyed tool steels today. The main value of this research work lies in the implementation of a new and little-studied approach to heat treatment, known as thermal modern processing (TVO). The selected microalloyed steel has never been subjected to such heat treatment before, which makes the obtained studies unique and significant. The results of the research have made an incommensurable contribution to the study of the processes occurring inside the metal during the TVO. The obtained results open up new opportunities for research and analysis, providing a wide range of data for further experiments.

Keywords: steel, micro-alloying, thermal treatment, structure, properties, thermal cycle

В современном машиностроении термическая обработка металлопродукции является неотъемлемой частью технологического процесса любого машиностроительного предприятия. Она может выполняться как пошагово в рамках производственной цепочки, так и быть ключевым этапом окончательной сборки компонентов машин. Однако данная обработка требует значительных энергетических ресурсов.

С учетом вышеуказанного, целью проведенной научной работы стало разработать режимы термовременной обработки микрولهгированной стали 70X3Г2ВТБ. Термовременная обработка

представляет собой один из видов термической обработки металлов, который осуществляется путем кратковременного теплового воздействия на материал при невысоких температурах. Такой подход способствует улучшению механических характеристик материала без больших энергетических затрат в результате кратковременного воздействия [1, 2]. Задачей данных исследований является поиск рациональных режимов термовременной обработки для литой стали 70X3Г2ВТБ (0,64 % С, 1,9 % Мn, 0,61 % Si, 0,023 % Р, 0,012 % S, 2,85 % Cr, 0,10 % Ni, 0,12 % Cu, 0,055 Nb, 0,35 % W, 0,048 % Al, 0,46 % Ti).

Структура стали в литом состоянии состоит из столбчатых кристаллов, которые образуются при кристаллизации слитков и вытягиваются в направлении отвода тепла. Микроструктуры в этом случае образуют размашистый рисунок, состоящий из дендритов. Дендриты варьируются в направленности и имеют диаметр ветвей в среднем размере 0,24 мкм. С помощью растрового электронного микроскопа мы выберем несколько областей в металлической матрице стали и проведем анализ EDS, чтобы изучить распределение химических элементов в сечении металлического образца и определить наличие ликвации. Для этого анализа мы воспользуемся коэффициентом ликвации, который является одним из параметров, характеризующих дендритную структуру. На рисунке 1 изображена микроструктура литого металла исследуемой стали, а также спектры, полученные в различных участках металлической матрицы [3, 4].

Как показывает рисунок 1, мы можем определить коэффициенты ликвации по четырём ключевым элементам: углероду, кремнию, марганцу и титану. Коэффициент ликвации стали варьируется от 1,03 до 3,93 в зависимости от основных легирующих элементов. Необходимо отметить, что наибольшая ликвация происходит в марганце, что составляет 3,93%. Заметно интенсивное присутствие ликвации в элементах, способных образовывать карбиды, особенно высокая ликвация по титану, достигающая 25%. И, вероятно, такая сильная ликвация по указанным элементам связана с превышением содержания углерода в стали, что приводит к расширению интервала кристаллизации и усилению процесса ликвации [3].

Спектр	Si	Ti	Cr	Mn	Fe	W	Nb
1	-	24,67	3,03	0,97	3,39	3,22	52,36
2	0,71	0,25	5,41	3,81	87,32	0,38	-
3	0,44	0,1	2,81	1,95	85,67	0,19	-

Рисунок 1 – Литая структура и EDS анализ металлической матрицы стали 70X3Г2ВТБ

Для определения оптимального режима термической обработки были выбраны 6 образцов, которые проходили этапы ТО при различных условиях. Первоначально были определены средние температуры фазовых превращений. В случае стали 70X3Г2ВТБ эта температура составила около 795 °С. Затем прошла фаза термической обработки. Первая пара образцов помещалась в печь и выдерживалась в течение 10 минут при средней температуре фазовых превращений, указанной выше. После этого один из образцов был охлажден в воде, а другой – на воздухе. Далее вторая пара образцов также помещалась в печь, но выдерживалась в течение 15 минут. Один образец охлаждался в воде, а другой – на воздухе. Подобным образом третья пара образцов проходила аналогичный режим ТО, но в этот раз они выдерживались в печи 20 минут. Охлаждение проводилось так же – один образец в воде, а другой – на воздухе. Второй цикл термообработки фиксировался для каждой стали с использованием тех же самых параметров, что и в первом цикле [5-7].

Подробно проанализируем структуру стали после первого цикла термовременной обработки (рисунок 2, а, б). Из представленных микрофотографий видно, что в структуре происходит перекресталлизация. После охлаждения в воде, структура стали становится мелкоигльчатой и мелкопластинчатой. Однако после выдержки при температурах аустенитизации в течение 20 минут, структура стали приобретает мелкозернистое строение. Структура стали, охлажденной на воздухе, становится более крупной и грубой.

Карбиды в этом случае скоагулированы в большем количестве, чем при охлаждении стали в воде.

На рисунке 2, в представлена фотография микроструктуры стали 70X3Г2ВТБ после второго цикла термовременной обработки. Изображение показывает, что процесс перекресталлизации продолжается в данной стали, и сопровождается появлением новой фазы пластинчатого перлита. Фазовые составляющие увеличиваются в размерах из-за увеличения размера зерна аустенита. После выдержки в течение 20 минут и охлаждения в воде, помимо зернистой формы мартенситоподобной структуры, наблюдаются также области с пластинчатой составляющей.

Рисунок 2 – Структура стали 70X3Г2ВТБ после различных видов термовременной обработки:

- а) после 1 цикла ТВО, выдержка 20 мин. охлаждение в воде; б) после 1 цикла ТВО, выдержка 20 мин. охлаждение на воздухе; в) после 2 цикла ТВО, выдержка 20 мин. охлаждение в воде

В стали 70X3Г2ВТБ достижение максимальной твердости отмечается после двукратной термовременной обработки с выдержкой 15 мин. и охлаждением в воде. Средняя твердость стали после термовременной обработки составляет HRC 64. В таблицу 1 сведены все показатели по свойствам, полученным после стандартной закалки и оптимальной термовременной обработки стали.

Таблица 1 – Свойства стали 70X3Г2ВТБ после стандартной закалки и ТВО

ТО	Твердость, НВ	Износ	Предел прочности, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %
Закалка	510	0,27	1682	1631	8,4
ТВО	682	0,1	2232	2262	6,24

Полученные данные показывают, что термовременная обработка приводит к получению более дисперсной зеренной мартенситоподобной структуры. В стали 70X3Г2ВТБ структура претерпевает изменения с крупноигольчатого мартенсита до мартенсита зернистой формы. Твердость стали становится выше твердости, полученной стандартной закалкой. Износостойкость сталей после ТВО ниже, чем после обычной термической обработки [8].

При использовании проведенных исследований были разработаны определенные параметры режима термовременной обработки для образцов из микролегированной стали 70X3Г2ВТБ. На данном этапе исследований можно рекомендовать в качестве термовременной обработки для стали 70X3Г2ВТБ режим: аустенитизация при температуре 850 °С (2 цикла), выдержка 15 мин., охлаждение в воде.

Список литературы

[1] Ефимов А.В. Термовременная обработка отливок из стали марки 150ХНМ / А.В. Ефимов, В.П. Чернов // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. – 2017. Т.15. №1. 79-85 с. doi:10.18503 / 1995 2732-2017-15-1-79-85.

[2] Смирнов М.А. Основы термической обработки стали: Учебное пособие / М.А. Смирнов, В.М. Счастливцев, Л.Г. Журавлев. – Екатеринбург: УрОРАН, 1999. 536 с.

[3] Крылова С.Е. Сравнительный анализ структуры и свойств инструментальных сталей с микролегирующим комплексом в литом и ковном состояниях / С.Е. Крылова, Н.Ю. Трякина, Е.Ю. Приймак, С.О. Соколов, О.А. Якунина // Инновационная деятельность предприятий по исследованию, обработке и получению современных

материалов и сплавов: сборник докладов Международной научной конференции. В 2 тт. Т. 2. – М.: Машиностроение, 2012. 596 с., ил. – С. 403-413. ISBN 978-5-94275-633-8 (Т. 2).

[4] Крылова С.Е. Влияние кинетики распада переохлажденного аустенита на формирование структуры экономно-легированной инструментальной стали / С.Е. Крылова, И.Л. Яковлева, Н.А. Терешенко, Е.Ю. Приймак, О.А. Клецова // Физика металлов и металловедение. – 2013. Т. 114. № 10. 926-935 с. ISSN 0015-3230.

[5] Крылова С.Е., Клецова О.А., Кочковская С.С. Исследование структуры и свойств валков горячей прокатки из стали 70X3Г2ВТБ после термической обработки / С.Е. Крылова, О.А. Клецова, С.С. Кочковская // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2015. № 2 (716). 28-32 с. ISSN 0026-0819.

[6] Крылова С.Е., Фот А.П., Грызунов В.И., Приймак Е.Ю., Клецова О.А., Фирсова Н.В. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2019. 276 с.: ил. ISBN 978-5-4417-0783-1.

[7] Соколов С.О. Условия формирования структуры экономнолегированных сталей, предназначенных для работы при повышенном износе / С.О. Соколов, С.Е. Крылова, Н.В. Фирсова, В.И. Грызунов // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2011. №2. 21-24 с.

[8] Ефимов А.В. Термовременная обработка отливок из стали марки 150XHM / А.В. Ефимов, В.П. Чернов // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им Г.И. Носова. – 2017. Т. 15. № 1. 79-85 с. doi 10.18503/1995-2732-2017-15-1-79-85.

Bibliography (Transliterated)

[1] Efimov A.V. Thermal treatment of castings made of steel grade 150XHM / A.V. Efimov, V.P. Chernov // Bulletin of Magnitogorsk State Technical University. G.I. Nosova. – 2017. T.15. No. 1. 79-85 p. doi:10.18503/1995 2732-2017-15-1-79-85.

[2] Smirnov M.A. Fundamentals of heat treatment of steel: Textbook / M.A. Smirnov, V.M. Schastlivtsev, L.G. Zhuravlev. – Ekaterinburg: URORAN, 1999. 536 p.

[3] Krylova S.E. Comparative analysis of the structure and properties of tool steels with a microalloying complex in cast and forged states / S.E. Krylova, N.Yu. Tryakina, E.Yu. Priymak, S.O. Sokolov, O.A. Yakunina //

Innovative activities of enterprises in the research, processing and production of modern materials and alloys: collection of reports of the International Scientific Conference. In 2 vols. T. 2. – M.: Mashinostroenie, 2012. 596 p., ill. – P. 403-413. ISBN 978-5-94275-633-8 (Vol. 2).

[4] Krylova S.E. The influence of the kinetics of decomposition of supercooled austenite on the formation of the structure of economically alloyed tool steel / S.E. Krylova, I.L. Yakovleva, N.A. Tereshchenko, E.Yu. Priymak, O.A. Kletsova // Physics of metals and metallurgy. – 2013. T. 114. No. 10. 926-935 p. ISSN 0015-3230.

[5] Krylova S.E., Kletsova O.A., Kochkovskaya S.S. Study of the structure and properties of hot rolling rolls made of steel 70Kh3G2VTB after heat treatment / S.E. Krylova, O.A. Kletsova, S.S. Kochkovskaya // Metal science and heat treatment of metals. – 2015. No. 2 (716). 28-32 s. ISSN 0026-0819.

[6] Krylova S.E., Fot A.P., Gryzunov V.I., Priymak E.Yu., Kletsova O.A., Firsova N.V. – Orenburg: LLC IPK "University", 2019. 276 p.: ill. ISBN 978-5-4417-0783-1.

[7] Sokolov S.O. Conditions for the formation of the structure of sparingly alloyed steels intended for operation with increased wear / S.O. Sokolov, S.E. Krylova, N.V. Firsova, V.I. Rodents // Metal science and heat treatment of metals. – 2011. No. 2. 21-24 s.

[8] Efimov A.V. Thermal treatment of castings made of steel grade 150XHM / A.V. Efimov, V.P. Chernov // Bulletin of Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosova. – 2017. T. 15. No. 1. 79-85 p. doi 10.18503/1995-2732-2017-15-1-79-85.

© О.А. Клецова, Н.В. Фирсова, С.Н. Сергиенко, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Клецова О.А., Фирсова Н.В., Сергиенко С.Н. Термовременная обработка микролегированной инструментальной стали // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 65-72. URL: <https://ip-journal.ru/>